

Symposium

Crossmediale Ästhetiken und postmoderne Mythenmaschinen:
Bildkritik und Kommunikation im postfaktischen Zeitalter

Impressionen des Münster School of Design Symposiums 2024

<https://www.fh-muenster.de/msd/aktuelles/storytelling-symposium-grabbe-nachlese.php>

Abstract

Bilder der Nachhaltigkeit: Crossmediale Effekte und urbane Zeitdimensionen

Christiane Wagner

In diesem Beitrag wird die audiovisuelle Narration der Nachhaltigkeit – Klimawandel und andere komplexe Umweltkrisen – unter Berücksichtigung analoger und digitaler Kommunikation, Bildarchivierung und Erinnerung im Rahmen eines Storytelling-Prozesses und crossmedialer Effekte technisch, ästhetisch und ethisch analysiert. Diese Analyse bezieht sich auf den Einfluss, den Medien, insbesondere in städtischen Räumen, auf die Gesellschaft und Kultur haben. Es wird vorausgesetzt, dass audiovisuelle Medien zum Thema Nachhaltigkeit Erzähltechniken einsetzen, die die Empathie des Publikums fördern und ihm ermöglichen, die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Lebensräumen und der natürlichen Umwelt zu verstehen. Im Gegensatz dazu werden Umweltverschmutzung, Naturkatastrophen und eine nostalgische Rückkehr zur Natur durch die Wirkung verschiedener Kunst- und Medienbilder künstlich und folglich kontextlos und ohne konkrete Fakten dargestellt, wodurch eine zeitgenössische Mythenmaschine entsteht.

Die Wirkung eines Bildes in Bezug auf Nachhaltigkeit wird nicht nur durch seine narrative Gestaltung, sondern auch durch Zeitfaktoren bestimmt. Die potenziellen und tatsächlichen Auswirkungen der Medien auf ein vielfältiges Publikum können daher nicht übersehen werden, unabhängig von aktuellem Wissen über den Klimawandel und das Potenzial einer globalen Katastrophe. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die zentrale Rolle der Bilder der Nachhaltigkeit in ihrer ästhetischen Wirkung in hybriden urbanen Räumen im Kontext der Medien-Narrative über das Anthropozän zu berücksichtigen und wie Bilder der Nachhaltigkeit durch ethische und ästhetische Umgestaltung (Nachahmungsprozess) die Authentizität menschlicher Bedürfnisse vermitteln können.

Das Hauptziel besteht darin zu zeigen, dass Bilder der Nachhaltigkeit die öffentliche Sphäre durch mediale Erzählungen und hybride Räume – physische und virtuelle Räume, in die Elemente verschiedener Umgebungen oder Funktionen integriert sind – erobert haben und dass KünstlerInnen, DesignerInnen und Architektur schaffende Teil dieser medialen Bildgestaltung geworden sind, um sich mit den potenziellen ethischen Aspekten zu befassen. Auch den audiovisuellen Medien liegt im Hinblick auf die Gestaltung öffentlicher Interessen (Public Interest Design) durch die Koexistenz von Digitalisierung und gemeinsam genutzten urbanen Räumen sowie auf ökologischen Herausforderungen angesichts der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Einerseits haben die Errungenschaften der kulturellen Entwicklung innerhalb territorialer Grenzen stattgefunden – die Aneignung des physischen Stadtraums. Zudem gibt es die Deterritorialisierung von raumzeitlichen Bewegtbildgestaltungen, die angesichts des wahrgenommenen virtuellen urbanen Raums entstehen. Bilder werden auch durch lokale Reaktionen beeinflusst, die auf den von den Medien verbreiteten Argumenten und anderen relevanten Themen beruhen und die öffentliche globale Meinung stärken können.

Die Interaktion zwischen physischen und virtuellen urbanen Räumen geht über Sprache und Darstellung hinaus und formt Lebensräume. Der Einsatz hybrider Methoden, welche die traditionelle Kombination von Gestaltungsmitteln mit Mixed Reality verbinden, ist entscheidend, um eine immersive, ästhetische und ethische Erfahrung der entworfenen Räume zu ermöglichen. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt *Gemeinsam Digital: Berlin*, eine Fusion der Strategien *Berlin Digital* und *Smart City* mit dem Ziel, Stadtentwicklung und Digitalisierung zu vereinen. Für dieses Projekt bedeutet *smart* mehr als bloße Digitalisierung. Es geht um einen Ansatz, Herausforderungen „kreativ, offen, zweckmäßig und partizipativ“ anzugehen. Eine Stadt wird als smart betrachtet, wenn Digitalisierung und Technologie soziale Vorteile schaffen und das demokratische Gemeinwesen stärken.

Methodisch sind zwei Aspekte für eine qualitative Analyse wesentlich, die den Kontext und den kulturellen Transformationsprozess betreffen: Erstens die Technik, in der der Begriff *Kunst* enthalten ist und die Beziehung zwischen dem Stand der digitalen Technologie und audiovisuellen Medien-Narrativen für die ethische und ästhetische Bedeutung der zeitgenössischen Kommunikation – Rhetorik und Poesie – aufzeigt. Zweitens das wahrnehmungsbasierte Wissen zur Verifizierung der Fakten bei der Betrachtung der audiovisuellen Gestaltungen und Effekte, um aufzuzeigen, wie sich die Medienstruktur unter digitalen Updates in der Bildgestaltung, einschließlich der Funktion der künstlichen Intelligenz, verändert und wie diese Veränderungen die Medienästhetik beeinflussen. Beide Aspekte bilden die Grundlage für die Analyse der Interdependenz von Kunst, Architektur und Design im Kommunikationsmodell der Bilder der Nachhaltigkeit im Sender-Empfänger-Verfahren (Codieren und Decodieren) im urbanen Medienkontext. In diesem Sinne werden die Kommunikationsmittel und die analogen und digitalen technologischen Ressourcen für die Vermittlung in ihren Formen der Codierung analysiert und die soziokulturellen Auswirkungen und ästhetischen Erfahrungen unter medialen Erzählungen der urbanen Umwelt decodiert. Infolgedessen werden Bilder der Nachhaltigkeit im Hinblick auf den urbanen und crossmedialen Effekt dekonstruiert und rekonstruiert, um die relevanten Daten qualitativ zu interpretieren und alle relevanten Relationen angesichts der Authentizität menschlicher Bedürfnisse zu identifizieren. Ausgehend von dieser Interpretation werden hybride urbane Räume in ihren narrativen Modalitäten, die öffentliche Meinung und die Integrität der demokratischen Prozesse unter Bildern der Nachhaltigkeit analysiert.

Über die Autorin: Christiane Wagner ist Designerin, Universitätsprofessorin und Forscherin. Die Schwerpunkte ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit umfassen Medien, Ästhetik, Kunst, Design und Architektur in Theorie und Praxis. Derzeit forscht sie am Institute of Advanced Studies der Universität von São Paulo (IEA USP) für das USP Global Cities Program: *Smart City's Empirical Research in São Paulo and Berlin*, und als assoziierte Wissenschaftlerin am Institute for Cultural Inquiry Berlin zu *Environmental Sustainability: Public Spaces and Collaborative Actors in a Digital Ecosystem*. Ihre Forschung evaluiert die digitale Umgebung als Teil einer komplexen visuellen Kultur, die aktuelle ästhetische, ethische, soziale und politische Werte in Bezug auf nachhaltige öffentliche Räume impliziert. Zu den wichtigsten Veröffentlichungen der Autorin gehören das Buch *Visualizations of Urban Space: Digital Age, Aesthetics, and Politics*, Advances in Urban Sustainability (London und New York: Routledge, 2022) sowie *Kunst, Design und die »Technisierte Ästhetik«*, als Mitherausgeberin mit Lars Christian Grabbe, und Tobias Held (Reihe Welt | Gestalten, Bd. 6. Marburg: BUCHNER-Verlag, 2023). Weitere Publikationen, Tagungen, Mitgliedschaften sowie ihren akademischen und künstlerischen Werdegang können auf der folgenden Website nachgelesen werden: christiane-wagner.online. Email: contact@christiane-wagner.online